

VAFEL (BO'RTMA) O'RILISHLI KOSTYUMBOP GAZLAMALARNING OLINISHI VA SIFAT KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH

T.A.Toyirova

Dotsent

O.T.Berdiyeva

izlanuvchi

X.N.Toxirova

Talaba

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14778159>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ikki xil bariandagi vafel (bo'rtma) o'rilishli kostyumbop gazlamalarning olinishi usullari va ularning sifat ko'rsatkichlarini baholash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация: В данной статье представлены информация о способах производства двух вариантов вафельных костюмных тканей продукции и оценке их качественных показателей.

Abstract: This article provides information on methods for producing two versions of waffle suiting fabrics and assessing their quality indicators.

To'qimachilik sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini ikki baravarga ko'paytirish, ip-kalavani chuqur qayta ishlash, ishlab chiqarish zanjirida mavjud bo'shliqlarni to'ldirishga qaratilgan qaratilgan loyihalar amalga oshirilmoqda [1].

Respublika to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatining investitsion jozibadorligini va raqobatbardoshligini yanada oshirish, sohaning eksport salohiyatini yanada kengaytirish, mahalliy to'qimachilik mahsulotlarining xorijiy bozorlarga kengroq kirib borishi uchun sharoitlar yaratish, sohani yangi sifat bosqichiga olib chiqishning asosiy yo'nalishlari belgilandi. Gazlama, trikotaj mato ishlab chiqarish va bo'yash hajmini oshirish uchun infratuzilmaviy va moliyaviy shart-sharoitlar yaratish orqali ip-kalavani qayta ishlash darajasini 2027-yil yakuniga qadar bosqichma-bosqich 100 foizga olib chiqish mo'jallangan[2].

Yengil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining katta ulushini turli tolalardan tayyorlangan iplardan to'qilgan gazlamalar tashkil etadi.

Gazlamalarning xususiyatlari, asosan, qo'llaniladigan tola (kalava)larning tarkibi va ko'rsatkichlari bilan belgilanadi. Bundan tashqari, ularning tuzilishi va pardoz turi ham ta'sir ko'rsatadi.

Gazlamalar tuzilishining asosiy tavsifnomasi iplarning qalinligi, konstruksiyasi, to'qilish turlari, zichligi, to'ldirilishi, o'lcham ko'rsatkichlari va yuza tomonining tuzilishi hisoblanadi.

Ma'lumki, gazlamalar o'rilishi boyicha to'rtta sinfga bo'linadi: bosh o'rilish, mayda naqshli o'rilish, murakkab o'rilish, yirik naqshli o'rilish [3].

Mayda naqshli o'rilishlar sinfining ikkinchi turi-aralash o'rilishlar kichik sinfini tashkil etadi. Mayda naqshli o'rilishning bu kichik sinfi bosh yoki hosila o'rilishlar asosida tuziladi. Aralash o'rilish rapportida ikkita yoki undan ko'p bosh va hosila o'rilishlar yonma-yon joylashgan, yoki bir o'rilish ikkinchi o'rilish ichiga joylashtirilgan bo'lishi mumkin. Aralash o'rilish tanda va arqoq hosilalarini joylashtirish natijasida ham hosil bo'ladi. Bu kichik sinf

o'rilishi sirt ko'rinishi (bezagi) va tuzilish usuliga qarab quyidagi guruhlariga bo'linadi: geometrik naqshli o'rilishlar; krep yoki shakldor o'rilishlar; vafel o'rilishlar; tirqishli o'rilishlar; to'shamasi mahkamlangan o'rilishlar, rangli iplar aralash tirish natijasida naqsh yaratuvchi o'rilishlar.

Vafel (bo'rtma) o'rilish-aralash kichik sinfga mansub, bu guruh o'rilishlari rombsimon o'rilishlar asosida tuziladi. Vafel sirtini eslatuvchi bu o'rilishning o'ziga xos jihati to'qima sirtidagi tomonlari bo'rtib turgan va o'rtasi chuqurlashgan uyalarning mavjudligi. Vafel uyalarning o'lchamlari va shakli o'rilishning tanda va arqoq bo'yicha rapportdagi iplar soniga bog'liq. Uyalarning chegaralarida, ma'lum tartibda joylashgan uzun to'shamali tanda va arqoq qoplanishlari vafel uyalarni hosil qiladi. Chuqurlashgan o'rta polotno o'rilish elementi iplarning tortilishi natijasida shakllanadi. Vafel o'rilishini tuzishda ikkita rombsimon sajjadan biri tanda qoplanishlari bilan to'ldirilib, ikkinchisida esa ko'proq arqoq qoplanishlari qoldiriladi. Bu uzun to'shamalarni tortish darajasini kuchaytiradi. arajasini kuchaytiradi. Bu aralash o'rilishning tanda va arqoq bo'yicha rapportlardagi iplar soni rombsimon sarjaga o'xshash aniqlanadi [4].

Tadqiqot ishimizda vafel (bo'rtma) o'rilishli to'qima ishlab chiqarish maqsadida tanda sifatida chiziqiy zichligi $T=20$ teks paxta ipi, arqoq sifatida esa 1-variant $T=20$ teks va 2-variant $t=40$ teks iplardan foydalanildi [5,6].

Tajriba namunalarining o'rilishi ikki qatlamli bo'lib unda ikki sistema tanda iplari va ikki sistema arqoq iplaridan AT100 rusumli avtomat to'quv dastgohida ishlab chiqarildi. Ularning sifat ko'rsatkichlari "CentexUZ" laboratoriyasida aniqlandi. Sinov natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Kostyumbop bo'rtma naqshli to'qima sifat ko'rsatkichlari

T.r	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Arqoq ipi		Farqi, %	Styudent mezoni qiymati $n=5,$ $t=2,77$
			1-variant	2-variant		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Arqoq ipi turi	tola tarkibi	paxta	paxta	-	-
	Arqoq ipi chiziqiy zichligi	teks	20	40	50	40
2.	To'qimaning qalinligi	mm	0,6	0,7	14,2	3,1
3.	To'qimaning sirt zichligi	g/m^2	101	154	34,4	106
4	To'qimaning uzilish kuchi: tanda arqoq	sN	290,3 259,8	287,1 389,4	1,1 33,2	7,8 77
5.	To'qimaning uzilishdagi uzayishi: tanda arqoq	%	6,5 10,7	9,25 9,54	29,7 12,1	16,8 4,25
6.	To'qimaning arqoq bo'yicha solishtirishma uzilish kuchi	cN/teks	10	13	23,0	4,25
7.	Havo o'tkazuvchanligi	$sm^3/sm^2 \cdot se$	121,6	95,2	27,7	132,5

		k				
8.	Ishqalanishga chidamliligi	tsikl	5800	1420 0	59,1	121,1

Jadval natijalaridan arqoq ipi chiziqiy zichligi 1-varianda T=20, 2-variantda T=40 teks bo'lganda, to'qimaning qalinligi 14,2%ga, 1 m² to'qimaning og'irligi, yani sirt zichligi 34,4%ga, uzilish kuchi tanda bo'yicha 1,1%ga, arqoq bo'yicha esa 33,2%ga, uzilishdagi uzayish tanda bo'yicha 29,7%ga, arqoq bo'yicha esa 12,1%ga, arqoq bo'yicha solishtirshma uzilish kuchi 23%ga, havo o'tkazuvchanligi 27,7%ga va ishqalanishga chidamliligi 59,1%ga farqini kuzatish mumkin. 1 va 2 variantlar farqlanishi Styudent (t) mezoni bo'yicha quyidagi formula yordamida tekshirildi:

$$t_H = \frac{|\bar{X}_1 - \bar{X}_2| \cdot \sqrt{n(n-1)}}{\sqrt{S_1^2 + S_2^2}}$$

bu erda: \bar{X}_1, \bar{X}_2 -o'rtacha ko'rsatkich; n-sinovlar soni; S_1^2, S_2^2 -dispersiya.

Styudent mezoni $t_H \leq t_j \{P_D = 0,95; f = 4\} = 2,77$ [7] bo'lganda variantlar o'rtasidagi bog'liklik rad qilinmaydi.

Demak, vafel (bo'rtma) naqshli o'rilishda olingan to'qimalarning tahlilidan arqoq ipi (paxta) chiziqiy zichligining 1-variantga nisbatan 2-variantda ikki baravarga oshgani hisobiga sifat ko'rsatkichlari: qalinligi, sirt zichligi, uzilish kuchi, havo o'tkazuvchanligi va ishqalanishga chidamliligi ham oshgan, Styudent (t) mezoni bo'yicha (1-jadval, 7-ustun) variantlar o'rtasidagi bog'liklik rad qilindi deb baholash mumkin.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekitoning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni, Toshkent sh.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2024-yil 1 maydagi PF-71-sonli Farmoni, Toshkent sh.
3. Алимбаев Е.Ш. Тўқима тузилиши назарияси. -Тошкент: Алоқачи, 2005.-231 б.
4. Olimboyev E., Axmedov R., Abdullayev U., To'raqulov B. Gazlamaning tuzilishi va tahlili. Toshkent-"Talqin"-2003. В 95,102
5. Тойирова Т.А., Бердиева О.Т., Тошқулова К.Ф. Костюмбоп бўртма нақшли тўқималарнинг сифат кўрсаткичлари./Fan, ta'lim, ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida paxta tozalash, to'qimachilik, yengil sanoat, matbaa ishlab chiqarish innovatsion texnologiyalari dolzarb muammolari va ularning yechimi. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plami. Toshkent. 2022 yil 18-19may. В 475-477.
6. Toyirova T.A., Toxirova T., Berdiyeva O., M.Kulmetov. Defining the new address gaz structure the oretical analysus of factors. International bulletin of engineering and technology. IBET/Volume 3, Issue 6, June. 2023. P.258-262.

7. Севостьянов А.Г. Методы и средства исследования механико- технологических процессов текстильной промышленности-Учебник для вузов текстил.пром-ти.-МГТУ им Косыгина-2007 г. С.59.

